

CONTRACEPÇÃO E SAÚDE FEMININA: UMA REVISÃO DOS MÉTODOS DISPONÍVEIS

Gabrielly Gonçalves de Souza Vieira¹, Jéssica Torres Canesin¹, Letícia Fernanda Gonçalves Simião¹, Yasmin Arcaro De Carvalho¹, Ysabelle Karina De Campo Feitoza¹, Altamira de Souza Queiroz², Lucas Sartori Manoel³, Thabata Pasquini Soeira⁴

RESUMO

Este projeto de extensão teve como objetivo promover a conscientização sobre os métodos contraceptivos disponíveis, visando melhorar o acesso à informação e à saúde sexual e reprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pela ONG OAASIS. Foi realizada uma palestra interativa com a distribuição de panfletos educativos e preservativos, abordando as principais opções de contracepção, seus modos de uso, eficácia, efeitos colaterais e formas de acesso. A ação buscou também empoderar as participantes, oferecendo-lhes subsídios para escolhas conscientes e seguras. Os resultados apontaram uma participação ativa das mulheres, demonstrando interesse, aprendizado e disseminação do conhecimento adquirido para outras pessoas da comunidade. O projeto demonstrou que iniciativas simples, quando bem organizadas, podem gerar impactos significativos na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

Palavras-chave: Contracepção; Saúde da Mulher; Métodos anticoncepcionais; Educação em saúde; Extensão universitária.

ABSTRACT

This extension project aimed to raise awareness about the available contraceptive methods, seeking to improve access to information and reproductive health for socially vulnerable women assisted by the OAASIS NGO. An interactive lecture was held with the distribution of educational pamphlets and condoms, addressing the main contraceptive options, their use, effectiveness, side effects, and access routes. The activity also sought to empower participants by providing them with tools for safe and informed choices. The results revealed active participation, interest, learning, and knowledge dissemination within the community. The project showed that simple and well-organized initiatives can have a significant impact on health promotion and disease prevention.

Keywords: Contraception; Women's health; Birth control methods; Health education; University extension.

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

² Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

³ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

⁴ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374> , Thabata.soeira@estacio.br

1. INTRODUÇÃO

O acesso à informação qualificada, clara e acessível sobre contracepção é um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, sendo especialmente relevante para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A contracepção não deve ser compreendida apenas como uma ferramenta de prevenção da gravidez indesejada, mas sim como uma estratégia integral de saúde pública que envolve o direito à escolha, ao planejamento familiar, ao cuidado com o próprio corpo e à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Está intrinsecamente ligada ao exercício da autonomia feminina, à liberdade de decisão sobre a própria vida reprodutiva e à redução de indicadores negativos como a mortalidade materna e as taxas de abandono escolar por gravidez precoce.

Apesar de avanços no âmbito das políticas públicas de saúde e da oferta ampliada de métodos contraceptivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda persistem diversas lacunas no que se refere ao acesso à informação confiável e à orientação adequada sobre o uso correto desses métodos. Essas falhas afetam principalmente as populações mais vulneráveis, como mulheres de baixa renda, com baixo nível de escolaridade ou residentes em áreas com menor cobertura de serviços de saúde. Muitas vezes, essas mulheres enfrentam não apenas barreiras materiais, mas também barreiras culturais, sociais e educacionais que dificultam o acesso a conhecimentos essenciais sobre seus direitos reprodutivos e sobre as possibilidades de prevenção segura e eficaz.

A problemática se intensifica quando se observa que uma parcela significativa dessas mulheres desconhece por completo seus direitos sexuais e reprodutivos, ou possui informações fragmentadas, distorcidas e, por vezes, baseadas em mitos ou desinformações amplamente difundidas. Tal cenário contribui para a perpetuação de gravidezes não planejadas, vulnerabilidades sociais, aumento das taxas de evasão escolar, interrupção de projetos pessoais e profissionais, além de limitar a capacidade dessas mulheres de exercer plenamente sua cidadania e seu protagonismo social.

Nesse contexto, o presente projeto de extensão foi concebido como uma estratégia concreta e aplicada para enfrentar tais desafios, tendo como objetivo central promover a conscientização, a educação em saúde e o fortalecimento da autonomia feminina por meio da divulgação de informações atualizadas e fundamentadas sobre os métodos contraceptivos disponíveis. A ação foi direcionada especificamente às mulheres atendidas pela ONG OAASIS, organização que desenvolve um trabalho essencial junto a comunidades em situação de vulnerabilidade. A proposta buscou criar um espaço

acolhedor, inclusivo e participativo, onde as participantes pudessem se sentir à vontade para dialogar, esclarecer dúvidas e compartilhar experiências sobre sua saúde sexual e reprodutiva.

Entre os objetivos específicos do projeto, destacam-se: apresentar de forma clara e didática os principais métodos contraceptivos disponíveis no Brasil; discutir sua eficácia, efeitos colaterais e formas de acesso; desconstruir mitos e crenças equivocadas relacionados à contracepção; estimular a reflexão crítica sobre a importância do planejamento reprodutivo; e empoderar as mulheres por meio da valorização do conhecimento como ferramenta de transformação individual e coletiva.

A justificativa para a realização deste projeto encontra respaldo na realidade cotidiana observada em muitas comunidades periféricas e populações marginalizadas, onde o conhecimento sobre contracepção ainda é escasso ou inacessível. Ao propor uma atividade educativa e interativa, mediada por estudantes e profissionais da área da saúde, este projeto se alinha aos princípios fundamentais da extensão universitária, estabelecendo um canal direto de diálogo entre a universidade e a sociedade. Busca, portanto, não apenas disseminar conhecimento, mas também promover escuta ativa, acolhimento e troca de saberes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável.

Assim, espera-se que iniciativas como esta possam inspirar outras ações semelhantes, ampliando o impacto social da universidade e reafirmando o compromisso do ensino superior com a transformação das realidades locais, a valorização da saúde da mulher e o fortalecimento da cidadania por meio da educação e da informação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes, permitem que mulheres e homens tenham maior controle sobre suas decisões reprodutivas, contribuindo, inclusive, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. (BRASIL, 2002)

São encontradas diferentes formas de prevenção hoje em dia, que podem variar entre métodos em barreira (camisinha), métodos intra uterinos (DIU), e até métodos hormonais (pílulas anticoncepcionais, chip subcutâneo, adesivo subcutâneo).

Os métodos contraceptivos variam em termos de eficácia, duração, ação, acesso e forma de utilização. Seguem abaixo algumas definições:

- **Tabelinha** – Método natural que consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil, isto é, o período do mês em que ocorre a ovulação. Para evitar gravidez, o período pode ser calculado com o uso da tabelinha, considerando que o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e termina no último dia antes da próxima menstruação. No caso de ciclo de 28 dias, contando-se 10 dias a partir do início da menstruação (por exemplo, dia 2), e 10 dias para trás do dia da próxima menstruação (dia 29), é delimitado o período fértil.

MODO DE USAR: Não ter relações sexuais com penetração vaginal no período fértil.

ÍNDICE DE FALHA: Entre 14 – 47%.

OBSERVAÇÃO: Para utilizar este método, a mulher deve determinar a duração do seu ciclo menstrual, marcando os dias do início da menstruação por cerca de 12 meses. O método apresenta menos erros em mulheres com ciclos regulares. Para quem não deseja engravidar, os dias mais seguros são:

Os dias da menstruação.

3 dias depois da menstruação.

7 dias antes da próxima menstruação. (MOREIRA, 2011)

- **Preservativo masculino** - Capa de borracha fina usada pelo homem, que impede o sêmen de entrar no útero feminino.

MODO DE USAR: Colocar antes da penetração, com o pênis em ereção, deixando uma folga na ponta e educação sexual apertando-a para tirar o ar. Desenrolar a camisinha até a base do pênis (Figura 11). Depois da ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela borda, para evitar vazamento do sêmen. Após este procedimento, descartar a camisinha, que é utilizada apenas uma vez.

ÍNDICE DE FALHA: 3 a 12%.

OBSERVAÇÃO: Além de método anticoncepcional bastante seguro (se utilizado corretamente), apresenta barreira contra doenças sexualmente transmissíveis. (MOREIRA, 2011)

- **Preservativo feminino** - Bolsa, com forma de tubo, fina e resistente, que é colocada dentro da vagina, com finalidade contraceptiva.

OBSERVAÇÃO: É menos popular que o preservativo masculino convencional, mas fornece proteção adicional contra a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) e o herpes, ao recobrir a região dos lábios vaginais. (MOREIRA, 2011)

- **Implantes subcutâneo** - Implantes subcutâneos de tubinhos ou cápsulas de plástico especial (silástico), contendo hormônio anticoncepcional. O implante, feito na parte interna do braço ou antebraço, vai liberando o hormônio lentamente.

MODO DE USAR: A colocação é feita durante a menstruação, com agulha especial e anestesia local. O Norplant dura cinco anos.

ÍNDICE DE FALHA: 1%.

OBSERVAÇÃO: Método de larga duração e de alta eficácia. Entre os efeitos colaterais, pode ocorrer irregularidade menstrual. Centros de investigação sobre a biologia da reprodução humana continuam a desenvolver pesquisas no sentido de aperfeiçoar os métodos contraceptivos, tornando-os mais seguros e baratos. Está em estudo o uso do Gossypol como anticoncepcional masculino (COUTINHO e ATHAYDE, 1995). O Gossypol é um pigmento amarelo extraído da semente de algodão que inibe a espermatogênese do homem e em várias espécies animais. As primeiras observações clínicas na China revelam que o Gossypol não produz aumento de peso, não interfere na potência sexual nem na libido. Entretanto, 10% dos usuários mostram ação hipokalemiante, provocando fraqueza e cansaço. (MOREIRA, 2011)

- **DIU** - Aparelho que, colocado dentro do útero, impede a ocorrência da gravidez. É um pequeno objeto de plástico sobre o qual, muitas vezes, é enrolado um fio de cobre muito fino, e que se apresenta em diversos formatos.

MODO DE USAR: A colocação, que é simples e rápida, deve ser feita apenas pelo médico. É colocado no útero, geralmente durante o período menstrual, a fim de eliminar qualquer risco de gravidez. A sua ação consiste em provocar uma reação a nível da mucosa uterina, o endométrio, impedindo a implantação do óvulo fecundado.

ÍNDICE DE FALHA: Depende do tipo – Tcu 200, de 1 a 5%, e Tcu 380ª, de 0,3 a 1%.

OBSERVAÇÃO: É um método reversível bastante eficaz, entretanto, algumas mulheres não se adaptam ao DIU. Os efeitos colaterais mais frequentes são cólicas e menstruações muito abundantes e prolongadas. (MOREIRA,2011)

- **Diafragma** - Pequeno disco de borracha que se coloca dentro da vagina, e funciona como barreira, impedindo a entrada dos espermatozoides.

MODO DE USAR: Colocar o diafragma com o dedo. Para retirar, esperar 8 horas, que é o tempo que os espermatozoides podem sobreviver dentro da vagina.

ÍNDICE DE FALHA: 3 a 18%.

OBSERVAÇÃO: Exige consulta médica para orientação quanto ao uso e conservação e também cuidados na sua utilização. Sendo lavado e conservado seco, pode durar até 2 anos. (MOREIRA,2011)

- **Pílula anticoncepcional** - Comprimido composto de hormônios em várias misturas de estrógenos e progesterona, que impossibilita a liberação do óvulo pelo ovário, e assim, impede a fecundação. A minipílula apresenta só um tipo de hormônio – progesterona, em doses baixas.

MODO DE USAR: O tipo mais comum é o da cartela com 21 comprimidos, que se começa a ingerir 5 dias depois do início da menstruação.

ÍNDICE DE FALHA: 0,1 a 3%.

OBSERVAÇÃO: É o método anticoncepcional mais seguro. Apresenta contra-indicações para mulheres que: apresentam perdas sanguíneas vaginais fora do período menstrual - têm resultado anormal no exame preventivo de câncer (Teste de Papanicolau). - Têm ou tiveram essas doenças como: hepatite, mononucleose, tumor do fígado ou cirrose, câncer no seio, ovário ou útero, trombose, flebite, derrame, embolia, infarto, angina no peito, diabetes. (MOREIRA,2011)

- **Injeção anticoncepcional** - Consiste no uso mensal ou trimestral de hormônio em forma de injeção. Coutinho (1996), considera este anticoncepcional, comercializado com o nome de Depo Provera e Farlutal 500 AD, como ideal para suprimir a menstruação. Os progestágenos injetáveis, além de anovulatórios, aumentam a viscosidade do muco cervical, torna o endométrio menos propício à implantação do ovo e alteram a motilidade tubária.

MODO DE USAR: Anticoncepcional injetável mensal é aplicado via intramuscular profunda, uma vez ao mês, entre o 7º e o 10º dia do ciclo menstrual. A Depo Provera é usada mais comumente na dose de 150mg a cada 90 dias (SPINOLA, 1995).

ÍNDICE DE FALHA: 0,3 a 0,4%.

OBSERVAÇÃO: o método requer supervisão mínima e tem efeito prolongado, sendo recomendável para pessoas com deficiência mental. Entretanto, para a sua escolha, deve ser avaliada a ausência de contra indicações, como câncer, cardiopatias, doenças do fígado. Devem ser também levadas em conta as desvantagens do método, principalmente a irregularidade menstrual, aumento de peso e certa demora para retornar a fertilidade.(MOREIRA, 2011)

- **Adesivo Cutâneo** - Trata-se de um adesivo fino, bege, de 4 x 4 cm que deve ser colado à pele e trocado 1 vez por semana, que pode ser usado em quatro áreas do

corpo, nádegas, tórax (excluindo os seios), costas ou na parte externa do membro superior. A mulher inicia o método no primeiro dia de menstruação e fica com o contraceptivo colado à pele por sete dias consecutivos. No fim da terceira semana, ele é retirado e a mulher fica sete dias sem usar para que ocorra a menstruação. O adesivo é uma forma recente de contracepção, mas com eficácia igual a dos anticoncepcionais orais, entre 99,3% a 99,6% e possui os hormônios (estrogênio e progestágeno) que caem diretamente na corrente sanguínea e inibem a ovulação. Em cada embalagem tem três adesivos, um para cada semana (num total de 21 dias) (ESPÍRITO-SANTO, et al., 2004). Adesivo Este método é eficiente para as mulheres que se esquecem de tomar as pílulas orais. Se a mulher pára de usar o adesivo, ela retoma a fertilidade, podendo engravidar, diferentemente do método injetável trimestral, em que a mulher volta à fertilidade normal após seis meses. (ALMEIDA, 2010)

- **Anel Vaginal** - Anel flexível colocado na vagina pela própria mulher e mantido no lugar por 3 semanas. Libera continuamente baixas doses de dois hormônios (estrogênio e progestagênio) que são absorvidos através da mucosa vaginal em doses baixas e constantes e inibem a ovulação. Após este período deve-se dar 1 semana de pausa e colocar um novo anel (DIAS-DA-COSTA, et al., 2002). São práticos, pois são trocados semanalmente ou a cada três semanas, sendo ideais para mulheres que se esquecem de tomar a pílula diária. O desenho oval e a sua flexibilidade garantem uma adequada adaptação aos contornos da vagina, posicionando-se de forma fácil numa porção menos sensível da vagina conferindo total conforto para a mulher, inclusive durante a relação sexual. Assim como a pílula combinada, a mulher está protegida durante todo o ciclo, incluindo a semana sem o anel. (ALMEIDA, 2010)
- **Laqueadura** - É um método cirúrgico em que as trompas de Falópio são amarradas e seccionadas, impedindo que os óvulos alcancem o útero e sejam fecundados pelos espermatozoides. Outra técnica em desenvolvimento consiste na oclusão tubária pela colocação do agrafó ou anel (técnica do ring) em cada trompa, oferecendo a chance de reversibilidade em 30% dos casos.
OBSERVAÇÃO: Exige cirurgia; impróprio para mulheres que podem querer ter filhos no futuro. (MOREIRA, 2011)
- **Vasectomia** - É um método contraceptivo masculino que consiste em uma operação que secciona o canal deferente (tubo que conduz o esperma para a uretra), Figura 14. O homem submetido a esta operação tem prazer sexual normal e orgasmo, mas seu sêmen não contém espermatozoides, e assim não pode fecundar o óvulo.

OBSERVAÇÃO: A vasectomia é um processo simples, que pode ser realizado com anestesia local, no consultório médico. A operação é considerada irreversível e, portanto, não é indicada para homens que desejam ter filhos posteriormente. (MOREIRA, 2011).

A Associação Crônica do Dia a Dia realizou uma pesquisa, nesta, cerca de 42,25% das mulheres que participaram, afirmam que desconhecem os conteúdos sobre os métodos contraceptivos (CDD, 2023). Observando este cenário, é de suma importância a realização deste projeto, abordando as principais informações sobre os métodos mais utilizados atualmente, a fim de fazê-las possuírem conhecimento.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Este projeto de extensão foi estruturado com base em uma abordagem qualitativa, descritiva e de cunho educativo, voltada à promoção da saúde sexual e reprodutiva por meio da disseminação de informações claras, acessíveis e cientificamente embasadas sobre os métodos contraceptivos disponíveis no Brasil. A ação foi desenvolvida por estudantes da área da saúde, com orientação docente, e realizada em parceria com a ONG OAASIS, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O planejamento inicial envolveu a realização de reuniões entre os idealizadores do projeto e a equipe da ONG, com o objetivo de alinhar os temas mais relevantes a serem abordados, considerando o perfil das participantes. A partir dessas reuniões, foi elaborado um plano de ação contendo cronograma, definição dos materiais didáticos e estratégias de abordagem.

A atividade principal consistiu em uma palestra interativa, realizada de forma presencial, na sede da ONG OAASIS. Durante a ação, foram utilizadas apresentações visuais e materiais informativos, como panfletos explicativos sobre os diferentes tipos de métodos contraceptivos: hormonais, não hormonais, de barreira, definitivos e de emergência. Além disso, foram discutidas as formas corretas de uso, possíveis efeitos adversos, taxa de eficácia e como acessá-los gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A metodologia adotada priorizou a escuta ativa e o diálogo horizontal, promovendo um ambiente acolhedor e participativo. As mulheres foram incentivadas a compartilhar suas dúvidas, experiências e percepções sobre o tema, permitindo uma troca

de saberes que valorizasse os conhecimentos prévios das participantes e os articulasse com informações técnico-científicas.

Durante a palestra, também foram distribuídos preservativos e materiais informativos para que as participantes pudessem repassar o conhecimento adquirido a outras pessoas de sua rede de convivência. Ao final da atividade, foi aplicado um breve formulário avaliativo com perguntas abertas e fechadas, a fim de mensurar o entendimento do conteúdo, o impacto da ação e recolher sugestões para futuras iniciativas.

O desenvolvimento do projeto foi registrado em fotos e relatórios, permitindo a avaliação do processo e a reflexão crítica sobre os resultados alcançados. A metodologia prática e dialógica utilizada mostrou-se eficaz para fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, ampliar o acesso à informação e empoderar as mulheres por meio da educação em saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização deste projeto gerou resultados expressivos e amplamente reveladores quanto ao impacto efetivo das ações educativas voltadas à saúde sexual e reprodutiva. A

atividade, desenvolvida com mulheres atendidas pela ONG OAASIS, evidenciou uma carência marcante de informações claras, atualizadas e cientificamente embasadas sobre métodos contraceptivos, ao mesmo tempo em que demonstrou uma receptividade altamente positiva por parte das participantes diante de abordagens educativas que priorizaram o diálogo, a escuta ativa e a valorização do conhecimento popular.

Durante a palestra presencial, observou-se um envolvimento dinâmico e entusiasmado das participantes, que demonstraram não apenas curiosidade, mas um interesse genuíno em aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Diversas dúvidas foram levantadas de maneira espontânea, revelando a persistência de mitos e desinformações sobre o uso de anticoncepcionais hormonais, como pílulas e injeções, além de dúvidas frequentes em relação ao uso correto do DIU, da pílula do dia seguinte e da eficácia dos métodos de barreira, como o preservativo masculino e feminino. Essa interação direta demonstrou que as participantes sentem necessidade de orientação e, principalmente, de espaços confiáveis para discutir tais questões sem julgamento ou constrangimento.

A abordagem adotada, fundamentada em uma linguagem acessível, inclusiva e respeitosa, foi essencial para a criação de um ambiente seguro e acolhedor. As mulheres puderam se expressar com liberdade, compartilhar experiências pessoais e relatar situações do cotidiano que envolviam escolhas contraceptivas, dificuldades de acesso aos métodos e até mesmo resistência cultural dentro do núcleo familiar. Isso permitiu um enriquecimento mútuo e fortaleceu o vínculo entre a equipe universitária e a comunidade atendida.

A avaliação do projeto foi realizada por meio de um formulário aplicado ao final da atividade, contendo questões abertas e fechadas. A maioria absoluta das participantes relatou ter adquirido informações novas, úteis e de aplicação prática, o que demonstra a eficácia da metodologia proposta. Muitas destacaram que a ação lhes proporcionou maior autonomia e segurança para buscar atendimento nos serviços públicos de saúde, além de maior confiança para conversar com suas filhas e outras mulheres de suas comunidades sobre os métodos contraceptivos. Relatos como "nunca tinha entendido tão bem como funciona cada método" ou "me senti respeitada e à vontade para perguntar" reforçam o papel transformador da educação em saúde quando conduzida de forma humanizada.

Outro ponto altamente relevante foi o efeito multiplicador observado. Diversas participantes expressaram o desejo de compartilhar as informações recebidas com familiares, vizinhos e amigas, estendendo o impacto da ação para além do grupo

inicialmente atendido. A distribuição de panfletos explicativos e de preservativos foi apontada como um facilitador para esse compartilhamento de saberes, ampliando o alcance da mensagem educativa e contribuindo para uma cultura de prevenção e cuidado coletivo.

Além disso, o projeto permitiu à equipe envolvida uma reflexão crítica sobre os desafios e as potencialidades das ações de extensão universitária. O contato direto com a realidade vivenciada pelas participantes favoreceu a formação de estudantes mais empáticos, conscientes de seu papel social e preparados para atuar em contextos diversos, promovendo não apenas a transmissão de conhecimento, mas a construção conjunta de saberes e práticas em saúde.

Portanto, os resultados obtidos reforçam a importância de projetos como este, que unem teoria e prática, saber técnico e escuta sensível, promovendo a aproximação entre universidade e comunidade. As ações educativas em saúde, quando bem planejadas e executadas com compromisso social, revelam-se ferramentas potentes para o empoderamento feminino, a promoção da equidade e a construção de uma sociedade mais informada, saudável e justa. O êxito da atividade junto às mulheres da ONG OAASIS reafirma a necessidade de continuidade e expansão de projetos extensionistas voltados à saúde da mulher e ao fortalecimento da cidadania através da informação.

5. CONCLUSÃO

A execução deste projeto de extensão evidenciou de forma clara e contundente a relevância e a potência das ações educativas voltadas à saúde sexual e reprodutiva como ferramentas efetivas de transformação social. Esse impacto foi especialmente observado entre mulheres em situação de vulnerabilidade social, que historicamente enfrentam dificuldades no acesso à informação qualificada, aos serviços de saúde e à garantia plena de seus direitos sexuais e reprodutivos. Por meio da troca de saberes, da escuta ativa, da criação de um espaço acolhedor e do estímulo ao diálogo horizontal, foi possível não apenas disseminar conhecimento sobre contracepção, mas também fortalecer a autonomia das participantes e fomentar uma consciência crítica sobre o cuidado com o próprio corpo.

A atividade revelou, de forma bastante significativa, a existência de uma lacuna informacional que ainda persiste entre as populações mais vulneráveis, especialmente em relação aos métodos contraceptivos disponíveis, sua eficácia, indicações e formas de acesso. Essa ausência de informação precisa e acessível é frequentemente ocupada por

crenças populares, tabus, medos e desinformações, que acabam limitando a liberdade de escolha das mulheres e comprometendo a sua saúde integral. Nesse sentido, o projeto demonstrou que, quando abordado de forma clara, empática e respeitosa, o tema da contracepção desperta grande interesse e promove uma mudança real de percepção nas participantes, fortalecendo sua capacidade de tomar decisões informadas e conscientes.

A participação ativa das mulheres durante a realização da atividade, suas perguntas, comentários e relatos pessoais, comprovaram o quanto este tipo de ação é necessário. Muitas delas relataram nunca ter tido a oportunidade de conversar abertamente sobre o tema ou de ter suas dúvidas esclarecidas por profissionais da área da saúde de maneira acolhedora. O projeto conseguiu, portanto, ir além da simples transmissão de conteúdo, promovendo um ambiente seguro e acolhedor, que favoreceu a escuta, o acolhimento e a validação das experiências individuais. Essa dinâmica contribuiu para o fortalecimento do protagonismo feminino e para o empoderamento das participantes, que passaram a se perceber como agentes ativos de sua própria saúde e bem-estar.

O impacto positivo da ação foi amplamente percebido não apenas durante a execução da atividade, mas também posteriormente, por meio dos relatos de multiplicação das informações recebidas. Diversas mulheres expressaram o desejo de compartilhar o que aprenderam com familiares, vizinhas e amigas, ampliando o alcance do conhecimento disseminado e reforçando o caráter comunitário e transformador da ação. Esse efeito multiplicador evidencia que iniciativas educativas bem estruturadas têm potencial de ultrapassar os limites da intervenção pontual, gerando efeitos duradouros na construção de uma cultura de cuidado e prevenção.

Além disso, o projeto reforçou o papel estratégico da universidade como espaço de produção e disseminação do conhecimento, mas também como ponte entre o saber acadêmico e as demandas concretas da sociedade. A atuação extensionista promoveu não apenas a formação técnica e científica dos estudantes envolvidos, mas também o desenvolvimento de habilidades humanas fundamentais, como empatia, escuta qualificada, compromisso social e responsabilidade ética. Essa vivência contribuiu diretamente para a formação de profissionais de saúde mais preparados para atuar em realidades complexas e diversas, com sensibilidade e comprometimento.

Conclui-se, portanto, que a continuidade, o fortalecimento e a ampliação de ações como esta são fundamentais para a promoção da equidade em saúde, especialmente no que tange à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Projetos de

extensão que promovem informação acessível, escuta ativa e diálogo direto com a população têm um papel essencial na promoção da saúde pública e na construção de uma sociedade mais justa, informada e consciente. Iniciativas como esta devem ser valorizadas e replicadas, pois representam um investimento direto na dignidade humana, na cidadania e na transformação das condições de vida das comunidades atendidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Assistência em saúde: um guia para análise dos sistemas de saúde e desenvolvimento de programas de saúde. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia2.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar: manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf>.

MOREIRA, LMA. Métodos contraceptivos e suas características. In: Algumas abordagens da educação sexual na deficiência intelectual [online]. 3rd ed. Salvador:

EDUFBA, 2011, pp. 125-137. Bahia de todos collection. ISBN 978-85-232-1157-8. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

VIEIRA, E. M.; BADIANI, R.; DAL FABRO, A. L.; RODRIGUES Jr., A. L. Características do uso de métodos anticoncepcionais no Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública, v. 36, n. 3, p. 263-270, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102002000300002>.

MURAMAKI, H MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: UM PANORAMA SOBRE O ACESSO E UTILIZAÇÃO PELAS MULHERES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e784d6ab-b0be-4ce9-90e6-bfca72231050/3069781.pdf>

Vulnerabilidades no uso de métodos contraceptivos entre adolescentes e jovens: interseções entre políticas públicas e atenção à saúde, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/gBRZqvJP6zpqRYJ5sK6wNfk/?format=pdf&lang=pt>